

بررسی نقش بازارمداری بر رضایت مشتری با رویکرد مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) در شعب بانک ملت قزوین

حامد بزرگ خوا¹

تهران، موسسه آموزش عالی البرز قزوین، hamed_uni@yahoo.com

چکیده

در عصر حاضر با پیشرفت علوم و تحول شگرف در سازمان ها، نیاز به بکارگیری علوم در کسب و کارها بیشتر احساس می شود. مدیریت کیفیت فراگیر از سالها قبل به عنوان شیوه مناسب اداره کسب و کارها مطرح شده است و سازمان ها به منظور ماندگاری در میدان رقابت و رشد خود تلاش نموده تا شیوه های نوین مدیریتی استفاده کنند که یکی از پرکاربردترین این شیوه ها، مدیریت کیفیت فراگیر است. تا کنون تحقیقات بسیاری در رابطه با تاثیر بازارگرایی بر عملکرد کسب و کارها و رضایت مشتریان شرکتها انجام شده، که نتایج آنها منجر به گرایش افراطی شرکتها به بازار و خارج شرکت، بدون توجه به عوامل درونی شرکت و محصول خود آن می باشد. این تحقیق به بررسی تاثیر بازارگرایی بر رضایت مشتریان با توجه به رویکرد مدیریت کیفیت فراگیر می پردازد. لذا هدف آن پیشنهاد یک الگوی نظری در جهت توجه همزمان شرکتها به عوامل درونی شرکت، از جمله محصول و عوامل بیرونی از جمله بازار است و همچنین می تواند الگویی مناسب برای استفاده در صنایع مختلف کشور باشد. نتایج حاصل از بررسی فرضیات این تحقیق نشان می دهد، تاثیر غیرمستقیم بازارگرایی و با حضور فعالیت های مدیریت کیفیت فراگیر، از تاثیر مستقیم آن بر رضایت مشتری در بنگاه مالی مورد بررسی بیشتر است. همچنین بر اساس نتایج این تحقیق، فعالیت های صرف بازارگرایی، برخلاف بسیاری از تحقیقات دیگر در این زمینه، تاثیری بر رضایت مشتریان ندارد. بنابراین فعالیت های بازارگرایی تنها با حضور سیستم مدیریت کیفیت فراگیر منجر به بهبود فرآیند رضایت مشتری خواهد شد.

واژگان کلیدی: بازارگرایی، مدیریت کیفیت فراگیر، عملکرد کسب و کار

1- مقدمه

امروزه کیفیت یک لغت شناخته شده در سراسر جهان است و به شدت مورد توجه مشتریان قرار گرفته است، چرا که مشتریان به کیفیت بیش از گذشته اهمیت می دهند و از محصولاتی استقبال می کنند که بیشترین رضایت را در آنها ایجاد نماید. بدینوسیله سازمانها، ساختار تشکیلاتی خود را بر اساس مشتری گرایی تغییر داده اند و کیفیت را برابر با ارضای نیاز مشتریان خود تعریف نمودند.

¹ نویسنده مسئول: حامد بزرگ خوا، کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (گرایش بازاریابی)

همان‌طور که می‌دانیم موفقیت شرکت‌ها و مؤسسات امروزی در گرو شناخت هر چه بیشتر از مشتریان و رقبا و سایر عوامل تأثیرگذار بر بازار است. نیازها و خواست‌های مشتریان همواره در حال تغییر هستند و تنها در صورت شناخت این تغییرات است که شرکت می‌تواند موفق شود. از طرفی رقبا نیز به دنبال جذب مشتریان بیشتر برای خود هستند و در این راه از هیچ کوششی چشم‌پوشی نخواهند کرد. همچنین تغییر شرایط بازار و قوانین حاکم بر آن مانند تغییرات تکنولوژیک، قوانین و ... هم می‌تواند موفقیت مؤسسات را در یک بازار تحت تأثیر خود قرار دهد و شناخت و پیش‌بینی این عوامل و ارائه راهکار مناسب در برخورد با آنها نقش کلیدی در موفقیت مؤسسه در بازار هدف بازی خواهد کرد. از این رو گرایش به بازار و نیازهای مشتریان اولین ویژگی بازاریابی جدید است. در بازاریابی رضایت مشتریان هسته فعالیت شرکت را تشکیل می‌دهد و کلیه فعالیت‌های شرکت باید در راستای ارضای نیازهای مشتریان باشد (روستا، 1388، 8).

2- بیان مساله

با ورود به هزاره سوم میلادی، بسیاری از مفاهیم در سازمان‌های پیش‌تاز، مفهومی دیگر پیدا کرده‌اند. واژه مشتری نیز از این دگرگونی در امان نمانده است، زیرا دیگر مفهوم صرفاً یک معامله تجاری را به ذهن متبادر نمی‌کند. (محمدی، 1382، 8) اطلاعات به آسانی در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد و سپس مشتریان کالاها و خدمات را با یکدیگر مقایسه کرده و بهترین گزینه را انتخاب خواهند نمود، بنابراین شرکت‌ها و سازمان‌ها بایستی در پی ارضای نیازها و خواسته‌های مشتریان باشند و همان‌طور که در قسمت قبل نیز اشاره شد هسته اصلی بازاریابی را رضایتمندی مشتریان تشکیل می‌دهند، که این موضوع در صنعت رقابت پذیر بانکداری بیشتر نمود می‌کند.

تا به امروز تعریف مختلفی برای بازاریابی ارائه شده است که برخی از آنها به شرح زیرند:

1: بازاریابی عبارت است از به کارگیری اطلاعات حاصل از بازار در کل سازمان درباره نیازهای جاری و آینده مشتریان، توسعه و انتقال این اطلاعات و استعداد در سراسر سازمان و پاسخگویی به آن در تمام سطوح سازمان. (کهلی و جاورسکی، 1990)

2: بازاریابی از سه جزء رفتاری تشکیل شده است: مشتری‌مداری، رقیب‌گرایی و هماهنگی و تبادل اطلاعات بین واحدها همراه با دو نوع تصمیم‌گیری، تمرکز بر بلندمدت و سودآوری. (نارور و اسلاتر، 1990).

3: بازاریابی شامل مجموعه‌ای از باورها و اعتقادات است که مشتریان را در مرکز توجه قرار می‌دهد تا سودآوری بلندمدت شرکت را فراهم سازد.

از طرفی مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)، نیز فرایندی است متمرکز بر مشتری‌ها، کیفیت محور، مبتنی بر حقایق و متکی بر تیم‌ها که برای دستیابی به اهداف استراتژیک از طریق ارتقاء مستمر فرایندها توسط مدیریت ارشد سازمان راهبری می‌شود. مدیریت کیفیت فراگیر علاوه بر توجه به جنبه‌های مذکور اندیشه‌های جدید را وارد سازمان می‌کند. مدیریت کیفیت فراگیر بر بهبود مداوم فرایندها تاکید داشته و هدف آن حذف نوسان‌ها و معایب از طریق حذف ریشه‌های اصلی آن می‌باشد (انیس و هرینگتن، 1999، 12).

مطالعات و پژوهش‌هایی که در دهه اخیر در رابطه با علل موفقیت شرکت‌های جهان به عمل آمده است حکایت از آن دارد که کیفیت و تامین رضایت مشتری در این سازمان‌ها به مثابه یک موضوع استراتژیک بوده و تمامی فعالیت‌های سازمان در جهت تامین آن هماهنگ می‌شود. همان‌طوری که می‌دانیم موفقیت شرکت‌ها و مؤسسات امروزی در گرو شناخت هر چه بیشتر از مشتریان و رقبا و سایر عوامل تأثیرگذار بر بازار است. نیازها و خواسته‌های مشتریان

همواره در حال تغییر هستند و تنها در صورت شناخت این تغییرات است که شرکت می‌تواند موفق شود. با توجه به نکات ذکر شده بعضاً مشاهده می‌شود که حتی با اعمال یک بازارگرایی موفق برای شرکت ممکن است به افزایش بهبود رضایت مشتریان آن شرکت نرسیم، از این رو در این تحقیق به دنبال پرداختن به این مساله هستیم که بازارگرایی به همراه اعمال و پیاده سازی مدیریت کیفیت فراگیر، چه تاثیری بر رضایت مشتریان شرکت خواهد داشت. هدف اصلی از انجام این تحقیق تعیین تاثیر بازارگرایی بر رضایت مشتری با رویکرد مدیریت کیفیت فراگیر می‌باشد.

بازارگرایی چیست؟

آغاز مفهوم بازارگرایی را می‌توان در اوایل دهه پنجاه میلادی یافت، زمانی که پیتر دراگر (1954) مشتری را پایه و اساس سازمان‌ها عنوان کرد و آن را برای حیات سازمان‌ها ضروری دانست. اظهارات دراگر توسط لویت (1960) مورد حمایت قرار گرفت و او نیز قاطعانه معتقد بود که برآورده کردن نیازهای مشتریان باید به عنوان هدف اصلی بنگاه‌های تجاری قرار گیرد. اصطلاحاتی از قبیل «market-oriented»، «market-focused»، «market-driven» و «market-centric» معمولاً به جای یکدیگر و به معنای بازارگرایی به کار می‌روند (انگناساتیل، 2001، 57). بسیاری از تعاریف بازارگرایی از طریق پژوهش‌های میدانی حاصل شده است. به عنوان مثال، دشپانده و وبستر (1987) بازارگرایی را نوعی فرهنگ سازمانی تعریف می‌کنند که شامل مجموعه‌ای از باورها و ارزش‌های مشترک در مورد مشتری بین اعضای سازمان است و مشتری را عامل اصلی در برنامه‌ریزی کسب و کار می‌داند. نارور و اسلاتر (1990) نیز بازارگرایی را نوعی فرهنگ سازمانی تعریف کردند؛ با این تفاوت که آن‌ها پا را فراتر گذاشته و شرکت‌های بازارگرا را هم شرکت‌های مشتری‌گرا و هم شرکت‌های رقیب‌گرا معرفی کردند. نارور و اسلاتر عنوان کردند که به همان اندازه که مشتری‌گرایی برای سازمان مهم است رقیب‌گرایی نیز دارای اهمیت است. در مقابل دشپانده و فارلی (1998) بازارگرایی را مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و فرایندهای بین‌بخشی اعلام کردند که از طریق ارزیابی مداوم نیازهای مشتری، موجبات رضایت آن‌ها را فراهم می‌کند. البته آن‌ها به طور کلی بر رقیب‌گرایی تأکید نکردند. کهلی و جاورسکی (1990) از جمله صاحب‌نظران دیگری بودند که تحقیقات میدانی متعددی در زمینه‌ی بازارگرایی انجام دادند. این دو دانشمند بازارگرایی را به عنوان عامل استقرار مفهوم بازاریابی در شرکت بیان کردند. آن‌ها بازارگرایی را مجموعه‌ای از رفتارها یا فعالیت‌های مربوط به ایجاد هوشمندی بازار، اشاعه هوشمندی بازار میان واحدهای مختلف سازمان و پاسخگویی بر اساس آن تعریف کردند. کهلی و جاورسکی بر جنبه‌های رفتاری بازارگرایی تأکید کردند، اما بازارگرایی را به عنوان جنبه‌ای از فرهنگ سازمانی پیشنهاد نکردند. هانت و مورگان (1995) بر خلاف کهلی و جاورسکی، بازارگرایی را عامل استقرار مفهوم بازاریابی نمی‌دانستند، بلکه آن را مکمل دیدگاه بازاریابی بیان کردند. بر طبق دیدگاه هانت و مورگان، بازارگرایی شامل جمع‌آوری منظم و سیستماتیک اطلاعات در مورد مشتریان و رقبای فعلی و آینده، تجزیه و تحلیل سیستماتیک اطلاعات با هدف توسعه‌ی دانش بازار و استفاده‌ی سیستماتیک این دانش در جهت شناسایی استراتژی سازمان، فهم، ایجاد، انتخاب، استقرار و تغییر آن می‌شود (هانت و مورگان، 1995). در این تعریف بر مشتری‌گرایی و رقیب‌گرایی تأکید شده و اسمی از هماهنگی بین‌بخشی به میان نیامده است. شاپیرو (1988) در مقاله‌ی بازارگرایی را مجموعه‌ای از فرایندها در جهت کسب اطلاعات در مورد عوامل اثرگذار بر رفتار خریداران و توزیع این اطلاعات در بین همه‌ی بخش‌های سازمان تعریف کرد. شاپیرو تأکید می‌کند که یک شرکت بازارگرا شرکتی است که کاملاً بازارها و مشتریان را می‌شناسد. او پیشنهاد می‌کند که به منظور تقویت بازارگرایی، همکاری مبتنی بر اعتماد میان واحدهای مختلف سازمان مهم و ضروری است.

مفهوم مدیریت کیفیت فراگیر

مدیریت کیفیت فراگیر نگرشی است که بر مبنای آن مدیریت سازمان با مشارکت تمامی کارکنان، مشتریان و تامین‌کنندگان به بهبود مستمر کیفیت که منجر به جلب رضایت مشتری می‌شود، می‌پردازد. (رجب بیگی، 1387، 74). مدیریت کیفیت فراگیر سیستمی است که اجزاء آن هماهنگ، متناسب، دارای ارزش و روش علمی در یک نظام علت و معلولی و مرتبط و زنده شکل می‌گیرد و هرگز نباید انتظار داشت که به صرف آگاهی از مبانی تئوری آن بتوان این سیستم را در سازمان به صورت پویا به اجرا در آورد. بلکه سیستم مدیریت کیفیت فراگیر یک پیکره متحرک معنی‌دار و هدفمند وزنده است که همه اجزایش از یک قلب تغذیه می‌شوند و با یک روح زنده‌اند. و فلسفه و رسالت آن حفظ سازمان در دوره تکامل از چرخه عمر سازمانی می‌باشد. به‌طور کلی می‌توانیم مدیریت کیفیت فراگیر را اینگونه تعریف کنیم: مدیریت کیفیت فراگیر یعنی اقدام هوشمندانه، آرام، مستمر که تاثیر سینرژیک در تامین اهداف سازمان دارد و در نهایت به رضایت مشتری، افزایش کارایی و ارتقاء سطح رقابت در بازار ختم می‌شود. (امیدی، 1384، 7) از نظام‌های سیستم مدیریت کیفیت فراگیر می‌توان به مواردی چون Six Sigma، EFQM، HACCP و... اشاره کرد.

سنجش عملکرد سازمان

اکثر محققان بازاریابی معتقدند که معیارهای ذهنی عملکرد مانند رضایت مشتری، وفاداری مشتری و ... عاملی مهم و موثر در معیارهای عینی عملکرد مانند حاشیه سود، ROI و ... است (پارساییان و اعرابی، 1380، 125-138). بر این اساس عملکرد کسب و کار از سه جزء تشکیل شده است که عبارتند از عملکرد بازار، انگیزش عملکرد و عملکرد بهره‌وری. در عملکرد بازار بر مقدار فروش، رشد فروش و سهم بازار، در انگیزش عملکرد به میزان انگیزه نیروی کار و مشتریان و در عملکرد بهره‌وری به کلیه عوامل بهره‌وری مثل بهره‌وری نیروی کار، مواد اولیه و سرمایه تاکید می‌شود. پژوهشگران مدیریت از معیارهای فوق به‌طور مکرر استفاده کرده‌اند. پژوهش‌های متعدد هم نشان دهنده روایی و پایایی آن است (فروزنده، 1381، 71).

3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

مشتریان در نظام بانکی به عنوان دارایی سازمان نگریده می‌شوند و کلیه فعالیت‌های بانکی با محور قرار دادن مشتریان انجام می‌شود اما انتظارات مشتریان هیچ‌گاه ثابت نبوده و آنها همواره به دنبال باکیفیت‌ترین خدمات‌اند. در گذشته عرضه‌کنندگان و به تبع آن استفاده‌کنندگان خدمات بانکی و غیربانکی اندک و به عبارت دیگر بازار محدود بود. در این وضعیت هرآنچه که عرضه‌کنندگان با بازار آرایه می‌کردند به فروش می‌رسید. اما به تدریج با گسترش بازارها و افزایش تعداد مشتریان، آرایه‌دهندگان خدمات مالی نیز افزایش یافته و با این افزایش در تعداد نیز رقابت بین آنها شدیدتر گردید. با تشدید رقابت بین ارائه‌دهندگان خدمات، روش‌های بازاریابی نیز توسعه و گسترش یافته، بطوری که امروزه بازاریابی خدمات بر دو محور تبلیغات و کسب رضایت مشتریان استوار گردیده است. با گسترش تعداد بانک‌های خصوصی در کنار بانک‌های دولتی رقابتی شدیدی بین بانک‌ها بوجود آمده و هر بانکی سعی در ارائه خدماتی داشته تا آنرا از سایر رقبایش متمایز کند، بنابراین نیاز به بکارگیری فرآیندهای جدید در کسب و کار و رضایت هرچه بیشتر مشتریان هرچه بیشتر احساس می‌شود. این پژوهش نیز قصد دارد تا با ارائه راهکارهایی نوین در بهبود فرآیندهای کاری با استفاده از مدل TQM و به کارگیری فنون بازاریابی، چراغ راهی هرچند کوچک برای جلب رضایت هرچه بیشتر مشتریان باشد.

4-مدل مفهومی تحقیق

در تحقیق فوق با توجه به نوع روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ما سه نوع متغیر داریم، به عبارتی چند نوع طبقه-بندی وجود خواهد داشت که عبارتند از:

الف) متغیرهای مکنون (پنهان)

متغیرهای مکنون در این تحقیق عبارتند از :

- 1- بازارگرایی
 - 2- مدیریت کیفیت فراگیر
 - 3- رضایت مشتری
- ب) متغیرهای پیش‌بین (آشکار)

این متغیرها با توجه به مدل مفهومی ارائه شده به قرار ذیل می‌باشند.

سه متغیر پیش‌بین که متغیر مکنون بازارگرایی را می‌سنجند شامل:

1. ایجاد هوشمندی بازار
2. انتشار هوشمندی بازار
3. پاسخگویی به هوشمندی بازار

همچنین هفت متغیر پیش‌بین که متغیر مکنون مدیریت کیفیت فراگیر را می‌سنجند و به عبارتی شاخص‌های سنجش مدیریت کیفیت فراگیر هستند.

1. اطلاعات و گزارشگری کیفیت
2. نقش مدیران ارشد
3. مناسبات کارکنان
4. مدیریت کیفیت تامین کنندگان
5. آموزش
6. سیاست کیفیتی مدیران ارشد
7. مدیریت فرآیند

و در نهایت سه متغیر زیر نیز شاخص‌های رضایت مشتری هستند:

1. کیفیت خدمات (کیفیت اساسی)
2. نحوه برخورد بامشتری (کیفیت عملکردی)
3. ارائه خدمات جانبی (کیفیت انگیزشی)

میزان انطباق مدل مفهومی پیشنهاد شده با واقعیت، از طریق به کارگیری مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) به عنوان ابزار تحلیلی آزمون می‌شود.

شکل 1: مدل تحقیق

پیوندهای پیشنهادی در این مدل به فرضیه های زیر منتهی می شود:

H1: بازارمداری، با توجه به رویکرد مدیریت کیفیت فراگیر بر رضایت مشتری تاثیر می گذارد.

H2: بین بازارمداری و رضایت مشتری رابطه وجود دارد.

H3: بین مدیریت کیفیت فراگیر با رضایت مشتری رابطه مستقیم وجود دارد.

4- جمع آوری داده ها

گردآوری اطلاعات خود روندی محسوب می شود که طی آن اطلاعات خاصی از گروهی از پاسخگویان گرفته می شود. به منظور جمع آوری اطلاعات، روش های متعددی وجود دارد و اغلب برای کسب اطلاعات در یک تحقیق از روش های مختلفی استفاده می گردد (سرمد، 1388، 44). برای آزمون میزان برازش مدل مفهوم با واقعیت های موجود در بانک مورد نظر، از پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات استفاده شد. برای اندازه گیری بازارگرایی از پرسشنامه معروف بازارگرایی MARKOR (Desphande & Farley, 1998, 24)، مدیریت کیفیت فراگیر با پرسشنامه دمیرباگ و لنی (Demirbag & et al, 2006, 16) و رضایت مشتری از پرسشنامه هالی و همکاران و کانو استفاده شده است. مقیاس اندازه گیری مولفه های پرسشنامه های مذکور، مقیاس لیکرت 5 مقداره می باشد. همانگونه که از عنوان پژوهش استنباط می شود، هدف ارزیابی تحقق استراتژی بازارمداری یک موسسه خدماتی (بانک) با توجه به رویکرد مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) است. بنابراین جامعه آماری دربرگیرنده کلیه افرادی است که به عنوان مشتری از خدمات بانک های ملت شعب قزوین استفاده نموده اند. روش نمونه گیری در این پژوهش بصورت نمونه گیری تصادفی می باشد. حجم نمونه در این پژوهش برای مشتریانی که از خدمات بانکی استفاده کرده و مورد پرسش قرار گرفتند با استفاده از فرمول کوکران و در سطح اطمینان 0.95 به میزان 196 نفر تعیین شد. ولی در نهایت 128 پرسشنامه کامل شده بصورت صحیح مبنای تحقیق قرار گرفت.

جدول شماره 1: آلفای کرونباخ پرسشنامه ها

ضریب آلفای کرونباخ	پرسشنامه
0/803	بازارگرایی
0/769	مدیریت کیفیت فراگیر
0/742	رضایت مشتری

5- تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

در ادامه با استفاده از مدل به دست آمده در قالب SEM، و بارگذاری های عاملی¹ روی روابط میان متغیرهای آن نتایج زیر حاصل می شود. شکل 3، مدل تحلیلی در قالب SEM را نشان می دهد.

جدول شماره 2: برچسب متغیرهای آشکار در مدل

ردیف	متغیر پیش بین (آشکار)	برچسب	ردیف	متغیر پیش بین (آشکار)	برچسب
1	ایجاد هوشمندی بازار	BOD1	8	آموزش	BOD8
2	انتشار هوشمندی	BOD2	9	سیاست کیفیتی مدیران	BOD9
3	پاسخگویی به هوشمندی بازار	BOD3	10	مدیریت فرآیند	BOD10
4	اطلاعات و گزارشگری	BOD4	11	ارائه خدمات جانبی	BOD11
5	نقش مدیران ارشد	BOD5	12	نحوه برخورد پرسنل بامشتری	BOD12
6	مناسبات کارکنان	BOD6	13	کیفیت خدمات	BOD13
7	مدیریت کیفیت تامین کنندگان	BOD7			

Chi - Square = 220/47 , df = 11 , P - value = 0/000 , RMSEA = 0/146

¹ - factor loading